

TARIXIY ME'MORCHILIK VA MADANIY MEROS TURIZMI

Saloxitdinov Sherzod Farxodjonovich

Ilmiy rahbar: Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali "Iqtisodiyot va turizm" kafedrasida dotsenti
Homidov Quvonchbek Ulug'bek o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali Turizm (faoliyat yo'nalishlari bo'yicha) 142-23-guruh talabasi quvonchbekhomidov93@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada tarixiy me'morchilik va madaniy meros turizmining ahamiyati, turizm rivojiga qo'shgan hissasi hamda ularni samarali boshqarish masalalari tahlil qilingan. Tarixiy obidalar va madaniy merosni saqlash turizmni rivojlantirish bilan birga, milliy qadriyatlarni asrashga xizmat qiladi. Shuningdek, maqolada tarixiy obidalarni targ'ib qilish va ularni saqlashning ekologik va iqtisodiy tamoyillari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Tarixiy me'morchilik, Madaniy meros, Turizm, Milliy qadriyatlar, Iqtisodiy barqarorlik, Ekoturizm, Xalqaro turizm.

Tarixiy me'morchilik va madaniy meros turizmi dunyo miqyosida eng jadal rivojlanayotgan turizm yo'nalishlaridan biridir. Ushbu turizm turi sayyohlarni qadimiy obidalar va madaniy yodgorliklar bilan tanishtirish orqali ularga tarixiy bilim va estetik zavq bag'ishlaydi. O'zbekiston – Samarqand, Buxoro, va Xiva kabi shaharlarning boy tarixiy obidalari bilan dunyoda tanilgan. Ushbu obidalar mamlakat turizmining bosh omillari hisoblanadi.

Tarixiy me'morchilikning ahamiyati: O'zbekistonning tarixiy me'morchilik yodgorliklari xalqaro miqyosda alohida ahamiyatga ega. Samarqanddagi Registon majmuasi, Amir Temur maqbarasi va Shohi Zinda ziyoratgohi o'zining betakror me'moriy uslubi va tarixiy qimmatini bilan turistlarni jalb qiladi.

Madaniy meros turizmi orqali turistlar milliy qadriyatlar va an'analar bilan yaqindan tanishadi. Masalan, Buxorodagi Ark qal'asi va Lyabi Hovuz majmuasi o'z davrining siyosiy va iqtisodiy tarixini o'zida aks ettiradi. Tarixiy me'morchilik nafaqat mahalliy, balki xalqaro turistlar uchun ham qiziqarli.

Tarixiy obidalarni boshqarish va targ'ib qilish: 1. Raqamli texnologiyalardan foydalanish: 3D modellashtirish va virtual sayohatlar orqali tarixiy obidalarni targ'ib qilish. Bu usul turistlarga obidalarni masofadan turib o'rganish imkoniyatini beradi.

2. Madaniy tadbirlarni tashkil etish: Tarixiy obidalarda xalqaro ko'rgazma va festivallar o'tkazish orqali ularning mashhurligini oshirish.

3. Madaniy merosni asrash: Restavratsiya ishlarini muntazam ravishda olib borish va obidalarni degradatsiyadan himoya qilish.

Ekologik mas'uliyat va barqarorlik: Tarixiy obidalar atrofidagi muhitni ekologik jihatdan himoya qilish muhim vazifadir. Obidalar joylashgan hududlarda

barqaror turizmni yo'lga qo'yish, avtomobil transportidan foydalanishni cheklash va yashil transport tarmoqlarini rivojlantirish ekologik barqarorlikni ta'minlaydi. Misol uchun, Xiva shahrida elektr transport vositalari qo'llanilib, tarixiy muhitni muhofaza qilishga hissa qo'shilmogda.

Xulosa

Tarixiy me'morchilik va madaniy meros turizmi nafaqat mamlakat iqtisodiyoti rivojiga, balki milliy qadriyatlarning saqlanishiga ham xizmat qiladi. O'zbekistonda tarixiy obidalarni saqlash va targ'ib qilish borasida amalga oshirilayotgan ishlar turizm sohasini rivojlantirishga katta hissa qo'shadi.

Ushbu yo'nalishda zamonaviy texnologiyalar va ekologik mas'uliyat tamoyillarini joriy etish turizmning barqaror rivojlanishiga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Saloxitdinov, SHERzod Farxodovich, and Mirazim Mirsaidov. "TA'LIM MAJMUINI BOSHQARISH VA MEHNAT BOZORI UCHUN KADRLAR TAYYORLASH BORASIDAGI XALQARO TAJRIBALAR." (2024).
2. Saloxitdinov S., Sardor I. O 'ZBEKISTONDA BARQAROR IQTISODIY O 'SISHNI TA'MINLASH YO 'NALISHLARI //Actual Problems in Higher Education in the Era of Globalization: International Scientific and Practical Conference. – 2024. – T. 7. – S. 22-25.
3. Салохитдинов Ш. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ БИТИРУВЧИЛАРИНИНГ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИ ВА СИФАТИНИ ОШИРИШГА ТАЪСИР КЎРСАТУВЧИ ОМИЛЛАР //Innovations in Science and Technologies. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 115-121.
4. Салохитдинов Ш. ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ БЎЙИЧА ОЛИЙ ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИНИ БАҲОЛАШ ТИЗИМИНИНГ РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР ТАҲЛИЛИ //Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 466-473.
5. Farxodovich S. S. INSON KAPITALINING RAQAMLI RIVOJLANISHINI VANOLASH //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 6. – С. 36-45.
6. Салохитдинов Ш. Ф., ЎҒЛИ Н. А. Д. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИ ОМИЛЛАРИНИ БАҲОЛАШ //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 18. – С. 983-987.
7. Farxodovich S. S. OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM XIZMATLARI SIFATINING ASOSIY OMILLARINI VANOLASH //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 20. – С. 446-450.